

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 420 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili.....	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari.....	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай кизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
Artikova Gulnoza Xasanovna	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
Begmanova Gauhar Elbaevna	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
Ergasheva Diloram Daniyarovna	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
Irisova Sayyora Rajabovna	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
Islomova Moxichexra Bekmurzayevna	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
Kushimova Mahbuba Janibekovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili	391
Samiyeva Iymona Mehridin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	

**Begmanova Gauhar
Elbaevna**

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, 230112.
Qoraqalpog'iston Respublikasi
Nukus shahri, Ch.Abdirov
ko'chasi

BO'LAJAK KIMYO FANI O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI

Annotatsiya: Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalari vositasida takomillashtirishda zamonaviy ta'lim tizimi uchun o'qitish jarayonini yanada samarali, interaktiv va innovatsion yondashuv asosida o'rganishga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli ta'lim, texnologiyalar, o'qituvchi, pedagogik jarayon, kompetentlik, takomillashtirish, metodika.

Abstract: When improving the methodology for developing the professional competence of future chemistry teachers through digital educational technologies, attention is paid to studying the learning process for the modern education system based on a more effective, interactive, and innovative approach.

Key words: Digital education, technology, teacher, pedagogical process, competence, improvement, methodology.

Аннотация: При совершенствовании методики развития профессиональной компетентности будущих учителей химии посредством цифровых образовательных технологий уделяется внимание изучению процесса обучения для современной системы образования на основе более эффективного, интерактивного и инновационного подхода.

Ключевые слова: Цифровое образование, технологии, учитель, педагогический процесс, компетентность, совершенствование, методика.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-avgustdagi "Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4805-son¹ Qaroriga asosan, kimyo va biologiya fanlari bo'yicha ta'lim sifatini tubdan oshirish, umumta'lim maktablarida ushbu fanlarni o'qitishning mutlaqo yangi tizimini joriy etish, ta'lim muassasalarini zamonaviy laboratoriyalar, darsliklar va boshqa o'quv jihozlari bilan ta'minlash, ushbu yo'nalishlarga malakali o'qituvchi-murabbiylarni jalb etish, kadrlar tayyorlash va ilm-fan natijalaridan foydalanishda ta'lim, ilm-fan va ishlab chiqarish sohalari o'rtasida o'zaro yaqin muloqot va hamkorlikni yo'lga qo'yish asosiy maqsad sifatida belgilangan^[1].

Mamlakatimiz ta'lim tajribasida oliy ta'lim tizimida kadrlar tayyorlash amaliyoti keng qamrovda, pedagogik jarayonda o'qitish metodikasining yanada takomillashib borayotganligi, ko'proq innovatsion mazmun kasb etayotganligi, bo'lg'usi mutaxassislarda kreativ tafakkurni rivojlantirish masalalari dolzarb vazifa qilib belgilanganligi kimyo o'qitish metodikasida o'z aksini topmoqda. Bu esa, o'z navbatida, talabalarda kimyo faniga nisbatan ta'limiy qiziqishlarni shakllantirishni, ularni tizimli ravishda mustaqil izlanuvchanlik faoliyatiga yo'naltirishni taqozo etadi. Kreativ tafakkurni rivojlantirishda kimyo fani o'qituvchilarining kompetentligini rivojlantirish asosiy masalalardan biri hisoblanadi.

¹ <https://www.lex.uz/uz/docs/-4945470>

Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalari vositasida takomillashtirish juda muhim bo'lib, zamonaviy ta'lim tizimi uchun asosiy yo'nalishlardan biridir. Bu maqsadni amalga oshirishda raqamli texnologiyalar o'qitish jarayonini yanada samarali, interaktiv va innovatsion qilishga yordam beradi. Kimyo fanida raqamli ta'lim platformalaridan foydalanish kimyo o'qituvchilari uchun onlayn kurslar, vebinarlar va ta'lim materiallari taqdim etishda namoyon bo'ladi. Bu esa o'qituvchilarga yangi pedagogik usullar, metodikalar va ilmiy tadqiqotlarga asoslangan materiallar bilan tanishish imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalari vositasida takomillashtirish sohasida bir qator olimlar va tadqiqotchilar o'z ilmiy ishlarini olib borgan. Ular ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llash, ta'lim metodikalarini yangilash va o'qituvchilarni kasbiy rivojlantirishda raqamli vositalarning ahamiyatini tadqiq qilgan.

Pedagogika va ta'lim texnologiyalari sohasi bo'yicha taniqli olim Andrey A. Shalyto raqamli ta'lim texnologiyalarining pedagogik metodologiya va kasbiy kompetentlikni rivojlantirishdagi o'rni haqida ko'plab ilmiy ishlar olib borgan. U ta'lim jarayonida interaktiv va kollaborativ texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati bo'yicha ko'rsatmalarni keltirib bergan.

David H. Jonassen raqamli ta'lim texnologiyalarini o'qituvchilarni kasbiy rivojlantirish va o'quvchilarning o'zlashtirish jarayonida qanday qo'llash kerakligini o'rgangan. Uning "Constructivist Learning Environments" (Konstruktivist o'quv muhiti) konsepsiyasi raqamli texnologiyalar yordamida o'qitish metodikasini rivojlantirishga asoslangan.

Karl J. Dehler ta'lim texnologiyalarini pedagogik jarayonga qo'llash orqali o'qituvchilarni kasbiy rivojlantirish metodikasini o'rgangan. Uning ishlarida o'quvchilarning bilimini va o'qituvchilarning kasbiy malakalarini raqamli vositalar yordamida baholash usullari muhim ahamiyatga ega.

Michele D. Johnson esa kimyo o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish va raqamli ta'lim texnologiyalari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borgan. Uning tadqiqotlari o'qituvchilarning pedagogik ko'nikmalarini raqamli vositalar orqali takomillashtirishga qaratilgan bo'lib, ishlarida yevropalik olimlarning raqamli texnologiyalarni pedagogik jarayonlarga qo'llash bo'yicha olib borgan ilmiy izlanishlari keltirilib o'tilgan.

Mamlakatimizda ham ta'lim tizimiga raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilgan. O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy etish va o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish bo'yicha ishlari bilan tanilgan O. Abduqodirova ta'lim texnologiyalarini pedagogik jarayonlarga integratsiya qilish, o'qituvchilarning raqamli vositalar yordamida kasbiy malakalarini oshirish va ta'limni yanada samarali qilish yo'nalishlariga e'tibor qaratgan.

Sh. Qodirova esa kimyo fani o'qituvchilarining pedagogik malakalarini raqamli ta'lim texnologiyalari yordamida rivojlantirishga doir tadqiqotlar olib borgan. Uning ilmiy ishlari kimyo fanining o'qitilishi jarayonida raqamli vositalar va simulyatsiyalarni qo'llashning pedagogik samaradorligini o'rganishga yo'naltirilgan. N. Alimov kimyo fanida raqamli texnologiyalarning o'qitishda qo'llanishi bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borgan. U o'qituvchilarga kimyo fanini zamonaviy metodlar yordamida o'rgatish va ularning pedagogik kompetentligini rivojlantirish uchun interaktiv dasturlar va simulyatsiyalarni qo'llashni o'rgatishga qaratilgan ishlari bilan tanilgan.

B. G'ulomov kimyo fani o'qituvchilarini kasbiy rivojlantirish va raqamli ta'lim texnologiyalarini qo'llash bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Uning tadqiqotlarida o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini oshirishda innovatsion ta'lim vositalarini qo'llashning samaradorligi ko'rsatilgan.

Ushbu olimlar va ularning ilmiy ishlari ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llash, o'qituvchilarni kasbiy rivojlantirish va pedagogik metodlarni takomillashtirish borasida muhim yondashuvlar va metodologiyalarni ishlab chiqqan. Ularning tadqiqotlari ta'limda zamonaviy yondashuvlarni joriy etish, interaktiv va innovatsion ta'lim metodlarini qo'llashga xizmat qiladi. Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati mazkur olimlarning ishlari asosida chuqur o'rganilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalari vositasida takomillashtirish – o'qituvchilarning kasbiy malakalarini raqamli vositalar orqali rivojlantirish, pedagogik va ilmiy-tadqiqot metodlarini zamonaviy talablarga moslashtirishga qaratilgan. Ushbu metodologiya pedagogik faoliyatda raqamli texnologiyalarni faol va samarali qo'llashni ta'minlashga yo'naltirilgan.

Kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda pedagogik texnologiyalarni integratsiya qilish muhim. Bu – o'qituvchilarni ta'lim texnologiyalaridan to'g'ri foydalanishga o'rgatish, interaktiv materiallar yaratish va turli xil ta'lim resurslaridan foydalanish orqali o'quvchilarni ilg'or bilimlar bilan ta'minlash imkoniyatini beradi. O'qituvchilarni raqamli ta'lim vositalari yordamida yangi pedagogik metodlar va usullarni o'rganishga undash zarur.

Raqamli ta'lim texnologiyalari orqali bo'lajak kimyo o'qituvchilariga modul asosida ta'lim berish. Har bir modul ma'lum bir ko'nikma va bilimni shakllantirishga mo'ljallangan bo'lib, bu o'qituvchilarga kasbiy malakalarini rivojlantirish uchun moslashuvchan o'quv dasturlarini yaratishga yordam beradi. Har bir modul o'z ichiga interaktiv ta'lim materiallari, testlar va simulyatsiyalarni oladi. Raqamli texnologiyalar yordamida o'qituvchilarga kollaborativ o'rganish imkoniyatlarini yaratish – bu onlayn forumlar, guruh ishlari, video darslar va boshqa interaktiv vositalar orqali amalga oshiriladi. Kimyo o'qituvchilari bir-birlarining tajribalari bilan bo'lishib, innovatsion usullarni qo'llashlari mumkin ^[2].

Raqamli ta'lim texnologiyalarini samarali qo'llash – virtual laboratoriyalarni va simulyatsiyalarni yaratishdir. Bu orqali o'qituvchilar kimyo fanining murakkab va xavfli tajribalarini xavfsiz sharoitda o'rgatish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ushbu metod, shuningdek, o'qituvchilarga kimyo tajribalarini o'z vaqtida va samarali o'rgatishda yordam beradi.

O'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda individual yondashuvlarni amalga oshirish muhimdir. Bu yo'nalishlar quyidagicha shakllanadi:

1. **Individual yondashuv va mustaqil o'rganish:** O'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda individual yondashuvni amalga oshirish muhimdir. Raqamli ta'lim texnologiyalari yordamida o'qituvchilar uchun shaxsiy o'quv yo'nalishlari, kurslar va resurslar taqdim etilishi mumkin. Bu – o'qituvchilarga o'z ehtiyojlariga mos keladigan materiallarni tanlash va mustaqil ravishda o'rganishni ta'minlash imkoniyatini yaratadi.
2. **O'quv jarayonini tahlil qilish va monitoring:** Raqamli vositalar yordamida ta'lim jarayonini monitoring qilish va baholash imkoniyatlari mavjud. O'qituvchilarni baholash uchun interaktiv testlar, onlayn anketa va o'quv faoliyatini tahlil qilish vositalari o'rnatilishi mumkin. Bu, o'z navbatida, o'qituvchilarning o'z malakalarini tahlil qilish, faoliyatlarini yaxshilash va qayta baholash imkonini beradi.
3. **Raqamli ko'nikmalarga o'rgatish:** Raqamli ta'lim texnologiyalarini samarali qo'llash uchun o'qituvchilarga zarur bo'lgan raqamli ko'nikmalarni o'rgatish zarur. Bu – o'qituvchilarni onlayn platformalar, ta'lim resurslari, interaktiv dasturlar va simulyatsiyalar bilan ishlashni o'rgatish orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, o'qituvchilarni raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha treninglar tashkil etish muhimdir.
4. **Innovatsion metodlarni joriy etish:** O'qituvchilarni innovatsion metodlar bilan tanishtirish va ularni ta'lim jarayonida qo'llashga o'rgatish. Raqamli vositalar yordamida o'qituvchilar yangi pedagogik metodlarni – masalan, o'quvchilarning ilg'or o'rganish usullari, kognitiv yondashuvlar va muammoli o'rganish metodlarini amalga oshirishlari mumkin. O'quvchilarning o'zaro baholashini tashkil etish: Raqamli platformalar yordamida o'quvchilarning o'zaro baholashini tashkil etish. O'qituvchilar bu usulni o'quvchilarning faoliyatini baholashda, o'zaro fikr almashishda va bir-biriga yordam berishda qo'llashlari mumkin. Ushbu metod o'quvchilarni o'z bilimlarini mustahkamlashga, o'qituvchilarni esa o'z kasbiy kompetentligini oshirishga yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalari vositasida takomillashtirishning kutilayotgan natijalari quyidagicha o'z ifodasini topadi:

- **O'qituvchilarning kasbiy kompetentligining oshishi.** Raqamli ta'lim texnologiyalarini qo'llash orqali kimyo fani o'qituvchilari o'z kasbiy malakalarini yangilaydilar va zamonaviy pedagogik metodlarni o'zlashtiradilar. O'qitish samaradorligining oshishi. Raqamli ta'lim texnologiyalarining integratsiyasi o'qituvchilarga kimyo fani darslarini interaktiv tarzda o'tkazish imkonini beradi.
- **O'quvchilarning mustaqil ishlash qobiliyatining rivojlanishi.** Raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning o'z-o'zini o'rganish ko'nikmalarini oshiradi. Raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish. Kimyo fani o'qituvchilarining raqamli kompetentliklari rivojlanadi, ya'ni o'qituvchilar zamonaviy raqamli vositalarni, o'quv resurslarini va interaktiv platformalarni samarali qo'llash ko'nikmalarini egallaydilar.
- **Innovatsion ta'lim metodlarining joriy etilishi.** Raqamli ta'lim texnologiyalarining ta'lim jarayoniga integratsiyasi innovatsion metodlarning joriy etilishiga olib keladi.
- **Kimyo fani o'qituvchilari orasida hamkorlik va tajriba almashish.** Raqamli ta'lim texnologiyalari yordamida o'qituvchilar orasida onlayn hamkorlik va tajriba almashish osonlashadi. O'qituvchilar o'z tajribalarini va metodik yondashuvlarini raqamli platformalarda bir-birlari bilan bo'lishib, o'rganish jarayonini yanada samarali va interaktiv tashkil etishlari mumkin.

- **Ta'lim sifatining oshishi.** O'qituvchilarning raqamli ko'nikmalarini oshirish va zamonaviy pedagogik metodlarni qo'llash orqali ta'lim sifatining oshishi kutiladi. Raqamli vositalar yordamida ta'lim jarayoni yanada samarali, tezkor va sifatli bo'lishi mumkin, bu esa o'quvchilarning bilim olish jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi [3].

Raqamli ta'lim texnologiyalari yordamida bo'lajak kimyo fani o'qituvchilari o'z pedagogik va ilmiy malakalarini rivojlantirish bilan birga, o'quvchilarga zamonaviy va interaktiv ta'limni taqdim etishga qodir bo'ladilar. Bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish o'qituvchilarning o'zgaruvchan va yuqori talabli ta'lim tizimiga moslashishiga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalari vositasida takomillashtirish – o'qituvchilarning kasbiy malakalarini raqamli vositalar orqali zamonaviy va innovatsion usullar bilan rivojlantirishni ta'minlashga qaratilgan. Ushbu metodologiya o'qituvchilarga ta'lim texnologiyalarini samarali qo'llash, interaktiv va kollaborativ ta'limni rivojlantirish hamda o'quvchilarga sifatli, xavfsiz va samarali ta'lim taqdim etishda yordam beradi. Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalari vositasida takomillashtirish natijasida o'qituvchilarning pedagogik va raqamli kompetentligilari rivojlanadi, o'quv jarayoni sifatli bo'ladi, innovatsion metodlar va interaktiv ta'lim texnologiyalarining qo'llanilishi kengayadi. Bu esa o'quvchilarga yuqori sifatli ta'lim berish va ta'lim jarayonida samaradorlikni oshirish imkoniyatini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-avgustdagi "Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4805-sonli qarori. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 2020-08-13, 07/20/4805/1174-son. <https://www.lex.uz/uz/docs/-4945470>
2. Omonov H.T., Xo'jayev N.X., Madyarova S.A. va Eshchonov E. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Darslik. Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2009-y.
3. Ajjeva M.B. Ximiya o'qitish metodikasi. Toshkent: Tafakkur avlodi nashriyoti, 2022. – 247 b.
4. Акимов С.С. Методическая система обучения основам научных исследований в технологическом образовании студентов педагогических университетов. // Взаимодействие личности, общества и образования в современных социокультурных условиях: Межвузовский сборник научных трудов. Ред. коллегия: С.А. Лисицын, В.П. Соломин, С.В. Тарасов. – СПб.: "ЛОИРО", 2005. – С. 474.
5. Baxadirovich A.M. (2022). Talabalarning turli qiyinchilik darajadagi ijodiy masalalar yechishdagi o'qituvchining yordam mazmuni. Educational Research in Universal Sciences, 1(6), 98–105.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.